

ALLERGENS

Exklusiver Newspaper für **Verordner**

September 2024

ARTICLE INFO

Keywords

Allergene
Immuntherapie
TAV

Für eilige Leser

Zusammenfassung
am Ende des Artikels

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13757953>

ABSTRACT

Rund um die Therapieallergene-Verordnung werden die verschiedensten Aspekte nach wie vor intensiv diskutiert. Dieser Beitrag fasst die wichtigsten und für den Verordner handlungsleitenden Erkenntnisse der letzten Monate zusammen.

Therapieallergene – eine Zusammenfassung des Standes der Erkenntnisse [1; 2]

Die spezifische Immuntherapie ist anerkanntermaßen neben der Allergenvermeidung die einzige kausale Behandlungsform von Allergien [5]. Sie wird auch von der WHO als Standardbehandlung empfohlen [5]. Seit der Einführung der Therapieallergene-Verordnung (TAV) im Jahre 2008 sind über 99% der Präparate – die meisten ohne eine entsprechende Studienlage – vom Markt genommen worden [5].

Die Inhaber dieser Präparate verzichteten auf eine Zulassung, wie die TAV sie nun auch für die gängigen Therapieallergene fordert [5]. Dennoch tummeln sich auch 16 Jahre nach Etablieren der TAV noch immer Präparate auf dem Markt, die keine Zulassung haben [5]. Dies wirft juristische, medizinische, wirtschaftliche und haftungsrechtliche Fragen auf. Hier nun der aktuelle Stand der Erkenntnisse.

„Ausnahmen von der Zulassung nur für seltene Allergene“

Die Ausnahme von der Zulassungsverpflichtung ist auch bei Therapieallergenen auf wenige, besondere Bedarfsfälle beschränkt, z.B. Artemisia, Ambrosia, Platane, Olive, Zypresse. Sie gilt nicht für Therapeutika gegen häufige Allergien bei Frühblühern wie Hasel, Erle, Birke, Gräser, Milben, Bienen- und Wespengift. [6]

„Nachweis der Wirksamkeit wie bei chemisch-synthetischen Arzneimitteln gefordert“

Auch für Therapieallergene gilt die arzneimittelrechtliche Trias des Nachweises von Qualität, Wirksamkeit und Sicherheit. Selbst in 2020* wurde die Bevölkerung noch mit einem erheblichen Anteil an Medikamenten versorgt, die hinsichtlich Qualität, Wirksamkeit und Unbedenklichkeit keiner seriösen Prüfung unterlegen haben (s.Grafik Seite 2).

„Verkehrsfähigkeit bedeutet nicht automatisch Erstattungsfähigkeit“

Eigentlich unvorstellbar im Jahre 2024, dass in Deutschland (und nicht nur da) mit nicht zugelassenen Arzneimitteln ernsthafte Erkrankungen therapiert werden. Es ist ständige Rechtsprechung, dass die arzneimittelrechtliche Zulassung grundsätzlich die notwendige, wenngleich nicht hinreichende Bedingung der Verordnung eines Arzneimittels zu Lasten der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) ist.

Auch wenn Arzneimittel aufgrund übergangsrechtlicher Vorschriften der TAV verkehrsfähig sind, bedeutet das nicht, dass sie auch zu Lasten der Krankenkassen verordnungsfähig sind. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn die Arzneimittel noch keine Prüfung nach den Maßstäben des Arzneimittelgesetzes (AMG) durchlaufen haben.

*Selbst im Jahre 2023 spielen nicht zugelassene Therapieallergene noch eine bedeutende Rolle (Grafik S. 2)

What's new about ALLERGENS

Exklusiver Newspaper für **Verordner**

September 2024

Verschiedene Krankenkassen und Kassenärztliche Vereinigungen haben in einigen Prüfvereinbarungen sogar festgelegt, dass nur als verkehrsfähig deklarierte Therapieallergene nicht verordnet werden dürfen, wenn es zugelassene verordnungsfähige Therapierallergene gibt.

Dies ist aktuell in zwei Entscheidungen von Sozialgerichten erstinstanzlich bestätigt worden [3; 4].**

„Keine fiktive Zulassung alleine durch Chargenprüfung“

Die Erlaubnis zum Inverkehrbringen von Therapieallergenen ist weder mit einer behördlichen Feststellung der Qualität, Wirksamkeit und Unbedenklichkeit verbunden, noch stellt dies eine fiktive Zulassung dar. Die Chargenprüfung ist keine Zulassungsprüfung nach §21 AMG, erst recht nicht bei den der TAV-Übergangsregelung unterliegenden Therapieallergenen. Mangels erfolgter Prüfung der Qualität, Wirksamkeit und Unbedenklichkeit kann dies auch weder materiell noch formell als Ersatz für die Zulassungsprüfung angesehen werden

losen Behandlung ausgesetzt werden, sondern dass sich ihr Gesundheitszustand auf Grund fehlender Wirksamkeit sogar verschlechtert. Hinzu kommt, dass mit dem Ende der TAV im Jahre 2026 bestimmte, bis dahin nicht zugelassene Präparate von heute auf morgen nicht mehr zur Verfügung stehen werden und bereits antherapierte Patienten auf andere Präparate umgestellt werden müssen. Dies wirft Fragen des Haftungsrechts und der Wirtschaftlichkeit auf.

„Besondere Vorsicht bei Kindern – Studien an Erwachsenen ist Voraussetzung für Kinderstudien“

In der Arzneimitteltherapie bei Kindern ist der Off-Label-Use an der Tagesordnung, da es kaum spezielle Zulassungen für Kinder gibt. Im Durchschnitt werden nach einer Erhebung aus dem Jahre 2020 in einer allgemeinpädiatrischen Praxis über 60% an

Quelle: Verordnungsdaten GWQ 2023

„Evidenz, Haftungsrecht und Wirtschaftlichkeit.“

Bei nicht zugelassenen Therapieallergenen besteht die Möglichkeit, dass die Patienten nicht nur dem Risiko einer nutz-

Arzneimitteln verschrieben, die keine spezielle Zulassung für diesen Altersbereich haben. Aber sie haben eine Zulassung für Erwachsene, was zwingende Voraussetzung für Studien an Kindern ist. Bei der Zulassung von Arzneimitteln für Kinder werden besondere Anforderungen gestellt – auch bei Therapieallerge-

**In Niedersachsen läuft das Verfahren als Musterverfahren weiter. Dies heißt, dass das Damoklesschwert weiterhin über den Ärztinnen und Ärzten hängt.

ALLERGENS

Exklusiver Newspaper für **Verordner**

September 2024

nen. Denn Arzneimittel dürfen grundsätzlich nur bei Minderjährigen erprobt werden, wenn sie sich zuvor schon bei Erwachsenen bewährt haben.

Wenn für Kinder mangels Zulassungsstudien keine zugelassenen Therapieallergene zur Verfügung stehen, so haben Kinder einen Anspruch auf ein Arzneimittel, dessen Wirksamkeit zumindest bei Erwachsenen belegt ist.

Mittel mit einer Zulassung für Erwachsene haben bei der Verordnung von Therapieallergenen für Kinder Vorrang vor lediglich nach der TAV-Übergangsregelung als verkehrsfähig deklarierten Produkten. Denn die für Erwachsene zugelassenen Arzneimittel erfüllen zumindest die Voraussetzung für Kinderstudien und sind mit deutlich geringeren Belastungen und anderen vorhersehbaren Risiken für Kinder verbunden.

„Kein In-Label bei Off-License-Präparaten“

Für weit verbreitete allergische Erkrankungen stehen in ausreichender Zahl zugelassene Therapieallergene zur Verfügung – anders als für seltene Allergien.

Pharmazeutische Unternehmen beraten Vertragsärzte bei der Verordnung von Therapieallergenen oft dahingehend, dass Ärzte den Kindern Präparate verordnen sollen, die keine Zulassung und damit auch keine Einschränkung auf bestimmte Altersgruppen haben. Dadurch könne man als Verordner einem Off-Label-Use entgehen. Das ist ein großer Irrtum: **Es gibt keinen In-Label-Use bei einem Off-License-Präparat!!!**

„Bundesvertragspartner fordern bei der Verordnung von Therapieallergenen Evidenz“

Die Hersteller dieser Präparate schränken das Alter für die Anwendenden gar nicht oder nur sehr rudimentär ein, so dass der Eindruck entstehen muss, sie seien lediglich vor der Geburt kontraindiziert! Studien mit Kindern fehlen hier ganz, lediglich „Erfahrungswerte“ werden postuliert. Dass man aber damit Präparate verordnet, deren Wirksamkeit nicht zweifelsfrei belegt ist und allein durch fehlende Wirksamkeit Schaden anrichten, muss wieder ins Gedächtnis der Verordnenden gerückt werden!

ZUSAMMENFASSUNG

- **Auch häufige Allergene benötigen eine Zulassung nach dem Arzneimittelgesetz mit dem Nachweis von Wirksamkeit, Unbedenklichkeit und Qualität**
- **Verkehrsfähigkeit nach der Therapieallergeneverordnung (TAV) heißt nicht gleich Erstattungsfähigkeit durch die Kostenträger – Sozialgerichte haben entsprechende Entscheidungen gefällt**
- **Kinderstudien dürfen erst nach Erprobung an Erwachsenen durchgeführt werden – mangelt es an Kinderstudien und deren Zulassungen, sind bevorzugt an Erwachsenen erprobte Präparate anzuwenden**
- **Es gibt keinen „In-Label-Gebrauch“ bei Präparaten ohne Zulassung**
- **Heute verkehrsfähige Präparate sind ohne Zulassung spätestens 2026 vom Markt zu nehmen. Eine Einstellung darauf durch Ärzte in 2024 ist mit den Risiken einer Marktrücknahme und Neustart der Therapie mit einem anderen Präparat verbunden**

Autor & Herausgeber: Johann Fischaleck; Fachapotheker für Klinische Pharmazie; Ehem. Leiter Arzneimittel der KVB

Quellen: [1] Gaßner, Maximilian: „Therapieallergene: Staatsversagen – semper idem“. PharmR 2022; 82; [2] Gaßner, Maximilian: „Titel des Artikels“. Welt der Krankenversicherung. 2022; 3: 4648.; [3] Urteil SG Mainz, Aktenzeichen S 2 KA 195/22 vom 06.09.2023; [4] Urteil SG Hannover, Aktenzeichen S 20 KA 308/22 vom 13.09.2023; [5] Pfaar O, et al. Guideline on allergen immunotherapy in IgE-mediated allergic diseases. Allergol Select. 2022; 6: 167-232. DOI 10.5414/ALX02331E; [6] Therapieallergene-Verordnung: <https://www.gesetze-im-internet.de/tav/BjNR217700008.html> letzter Zugriff am 02.09.2024